

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-Yo‘NOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саният Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna AHOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрвна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саният Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Bekjanova Olga Esenovna
Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich
Toshkent davlat stomatologiya instituti

D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA'SIRI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600635>

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda butun dunyo bo'ylab D vitamini tanqisligining ortishi haqida xabarlar mavjud. D vitamini faol D vitamini hosil qilish uchun osteoklastlar tomonidan sintezlanishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, asosiy osteoklast transkripsiya omili bo'lgan NFATc1 ekspressiyasining ortishi kuzatilishi mumkin. Efrin-b2 kontsentratsiyasi, osteoklast sintez omili ham ortadi. Shu bilan birga, 25-gidroksivitamin D ning mavjudligi osteoklastlar tomonidan suyak rezorbsiyasini kamaytiradi. D-gipovitaminozi dental implantlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Implantatsiya yuzasini vit bilan singdirish ko'rsatilgan. D intraosseous qo'llashdan oldin kortikal suyak yo'qotilishini kamaytiradi va implant-suyak aloqasini 10% ga oshiradi.

D vitamini etishmovchiligi peri-implant suyak darajasining pasayishiga ta'sir qiladi, bunday bemorlarda operatsiya kunida D vitaminini qo'llash va D gipovitaminozini 25-gidroksixolekalsiferol bilan davolash implantatsiya paytida peri-implant suyak darajasining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. osseointegratsiya. D vitamini tanqisligi bo'lgan bemorlarga nisbatan D vitamini darajasi yuqori bo'lgan bemorlarda dental implantlarning yanada muvaffaqiyatli terapiyasi va yaxshilangan osseointegratsiyasini kutish mumkin.

Kalit so'zlar: D vitamini etishmovchiligi, osseointegratsiya, tish implantlari, regeneratsiya, suyak almashinuvi, mineral muvozanat.

Бекжанова Ольга Есеновна
Маннанов Жавлонбек Жамолитдинович
Ташкентский государственный
стоматологический институт

ВЛИЯНИЕ D-ГИПОВИТАМИНОЗА НА ЧАСТОТУ И РИСК РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время в мире регистрируется рост дефицита витамина D. Витамин D может синтезироваться остеокластами с образованием активного витамина D. В этом контексте можно наблюдать повышенную экспрессию NFATc1, ключевого фактора транскрипции остеокластов. Также увеличивается концентрация эфрина-b2, фактора слияния остеокластов. Однако присутствие 25-гидроксивитамина D снижает резорбцию кости остеокластами. D-гиповитаминоз может быть причиной потери зубных имплантатов. Показано, что пропитывание поверхности имплантата вит. D перед внутрикостным применением уменьшает потерю кортикальной кости и увеличивает контакт имплантата с костью на 10%.

Дефицит витамина D влияет на снижение уровня кости вокруг имплантата, у таких пациентов применение витамина D в день операции и терапия D гиповитаминоза 25-гидроксиолекальциферолом оказали положительное влияние на увеличение уровня кости вокруг имплантата во время оссеоинтеграции. Можно ожидать более успешной терапии и улучшения оссеоинтеграции дентальных имплантатов у пациентов с высоким уровнем витамина D по сравнению с пациентами с дефицитом витамина D.

Ключевые слова: дефицит витамина D, оссеоинтеграция, зубные импланты, регенерация, метаболизм костной ткани, минеральный дисбаланс.

Bekjanova Olga Esenovna
Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich
Tashkent State Dental Institute

THE INFLUENCE OF D-HYPOVITAMINOSIS ON THE FREQUENCY AND RISK OF COMPLICATIONS DURING DENTAL IMPLANTATION

ANNOTATION

Currently, an increase in vitamin D deficiency is being reported worldwide. Vitamin D can be synthesized by osteoclasts to form active vitamin D. In this context, increased expression of NFATc1, a key osteoclast transcription factor, can be observed. The concentration of ephrin-b2, an osteoclast fusion factor, also increases. However, the presence of 25-hydroxyvitamin D reduces bone resorption by osteoclasts. D-hypovitaminosis can cause the loss of dental implants. It has been shown that impregnation of the implant surface with vit. D before intraosseous application reduces cortical bone loss and increases implant-bone contact by 10%.

Vitamin D deficiency affects the decrease in peri-implant bone levels, in such patients, the use of vitamin D on the day of surgery and treatment of hypovitaminosis D with 25-hydroxycholecalciferol had a positive effect on the increase in peri-implant bone levels during osseointegration. More successful therapy and improved osseointegration of dental implants can be expected in patients with high vitamin D levels compared to patients with vitamin D deficiency.

Key words: vitamin D deficiency, osseointegration, dental implants, regeneration, bone metabolism, mineral imbalance.

Введение. Настоящее время характеризуется ростом числа пациентов с минеральным дисбалансом, приводящего к остеопорозу вызванному дисбалансом ремоделирования и резорбции кости. Остеопороз обусловлен соматической патологией и изменением образа жизни людей во всем мире [13]. По данным ВОЗ, остеопороз стал важной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. Так, у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины старше 50 лет имеются переломы костей, вызванные остеопорозом [9]. Считается, что факторами риска остеопороза являются возраст, D-гиповитаминоз, метаболический синдром, эректильная дисфункция, менопауза и злоупотребление алкоголем [16]. Рост удельного веса пациентов с остеопорозом диктует необходимость поиска оптимальных методов терапии в челюстно-лицевой хирургии. Число факторов, отрицательно влияющих на стабильность зубных имплантатов, постоянно увеличивается, что приводит к вторичному отсутствию зубов. За последние 5 лет эндокринологами доказана корреляция дефицита витамина D с концентрацией ПТГ и нарушениями минерального обмена.

Важнейшей проблемой хирургической стоматологии является повышение регенерация костной ткани. В хирургической стоматологии потеря костной ткани может быть вследствие травм, потери зубов, заболеваний пародонта и других патологий [Fundu G., 2020], что определяет необходимость поиска способов регенерации утраченной костной массы. Витамин D (вит. D) — стероидный гормон, образующийся под воздействием солнечной инсоляции и получаемый с пищей. Вит. D представляет два соединения, вит. D2 (эргокальциферол) и вит. D3 (холекальциферол). Вит. D2 вырабатывается при солнечной инсоляции из эргостерина, а вит. D3 образуются при инсоляции 7-дегидрохолестерина [18]. Участие витамина D в метаболизме костной ткани, иммунной регуляции, метаболических процессах определяет повышенное внимание к этому витамину в имплантологии.

В настоящее время в мире регистрируется рост дефицита витамина D. Так, распространенность тяжелого дефицита, на уровне 25(OH)D <30 нмоль/л (или 12 нг/мл), составляет 5,9% (США) [10], 7,4% (Канада) [19] и 13% (Европа) [5]. Распространенность средних уровней 25(OH)D <50 нмоль/л (или 20 нг/мл) ещё выше и составляет 24% (США), 37% (Канада) и 40% (Европа) [6;15,25;30]. Тяжесть

дефицита витамина D широко варьирует в зависимости от возраста (чаще у детей и пожилых людей) [25;27], от этнической принадлежности и региона проживания, у европейцев, проживающих в Европе, распространённость дефицита витамина ниже D по сравнению с небольшими людьми [26;27]. В мире наблюдается рост распространенности низкого уровня витамина D. Низкие уровни 25(OH)D <30 нмоль/л (или 12 нг/мл) обнаружены у >20% населения Индии, Туниса, Пакистана и Афганистана. Так, в Индии, 490 миллионов человек имеют дефицит витамина D [27;29]. Очень высокая распространенность дефицита витамина D обнаруживается у пациентов с патологией органов, участвующих в метаболизме витамина D. Доказана связь между низким уровнем 25(OH)D и диабетом, обнаружена высокая частота дефицита витамина D у пациентов со сахарным диабетом 1 типа (СД1) по сравнению со здоровыми людьми [2;29;34].

Витамин D может синтезироваться остеокластами с образованием активного витамина D. В этом контексте можно наблюдать повышенную экспрессию NFATc1, ключевого фактора транскрипции остеокластов. Также увеличивается концентрация эфрина-b2, фактора слияния остеокластов. Однако присутствие 25-гидроксивитамина D снижает резорбцию кости остеокластами [29]. После связывания с рецептором витамина D RXR (VDR-RXR) витамин D увеличивает экспрессию эпителиальных кальциевых каналов и кальций-связывающих белков, а также кишечную абсорбцию фосфатов и кальция [23].

Особенности дентальной имплантации у пациентов D-гиповитаминозом ещё предстоит выяснить. D-гиповитаминозом может быть причиной потери зубных имплантатов T. Fretwurst и соавт. [17,27]. Назначение витамина D экспериментальным животным с D-гиповитаминозом после имплантации титановых имплантатов приводило к повышению, относительно контроля, качества костной ткани на 96% и уровня оссеоинтеграции на 94% [22]. При этом нанесение на имплантат витамина D увеличивает число остеобластов в 1,5 раза [11]. Нанесение витамина D и витамина E на поверхность имплантатов стимулирует экспрессию остеокальцина и активность щелочной фосфатазы в периимплантных тканях, одновременно происходит активизация синтеза коллагена III и фибропектина и понижение уровней провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8 в фибробластах десны [3,12,28,33].

Показано, что пропитывание поверхности имплантата вит. D перед внутрикостным применением уменьшает потерю кортикальной кости и увеличивает контакт имплантата с костью на 10% [4,20].

Дефицит витамина D влияет на снижение уровня кости вокруг имплантата, у таких пациентов применение витамина D в день операции и терапия Д гиповитаминоза 25-гидроксиколекальциферолом оказали положительное влияние на увеличение уровня кости вокруг имплантата во время остеоинтеграции [10]. Показано, что нанесение на имплантат витамина D перед их внутрикостным применением приводит к увлечению поверхности контакта имплантата с костью более чем на 10% Саломо-Колл и др. [7;14]. При этом дефицит D оказывает негативное влияние на остеоинтеграцию имплантатов, а введение витамина D повышает остеоинтеграцию [8;21].

Можно ожидать более успешной терапии и улучшения остеоинтеграции дентальных имплантатов у пациентов с высоким уровнем витамина D по сравнению с пациентами с дефицитом витамина D [9]. Экспериментально показано, что у животных с наличием соматической патологии такой как хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет или остеопороз, применение витамина D способствовало лучшей остеоинтеграции зубных имплантатов [1,15,28]. Этот эффект установлен только при дефиците витамина D [25]. Механизмы, наблюдаемые в экспериментах на животных, также могут быть перенесены на человека: отдельные сообщения связывают раннюю

потерю имплантата с недостаточным уровнем витамина D в сыворотке [14,30].

Что касается влияния добавок на успех остеоинтеграции дентальной имплантации в экспериментах на животных обнаружено, что животные с патологией, нарушающей метаболизм костной ткани, демонстрировали улучшение остеоинтеграции после приема добавок [24,31]. Витамин D можно применять локально, покрывая им имплантат. Существуют разные стратегии нанесения витамина D на имплантат. Однако в нескольких исследованиях на животных эти процедуры не показали значительного улучшения остеоинтеграции имплантатов [16,32,35].

Установлено, что введение витамина D перед операцией по имплантации повышает уровень кости в имплантатах, улучшая остеоинтеграцию [26]. С другой стороны, показано, что потребление продуктов, обогащенных вит. D в течение двенадцати недель не привнесло существенных изменений в показатели маркеров костного обмена и мышечной силы. [11].

уровень витамина D в сыворотке играет важную роль в стоматологической практике при дентальной имплантации, и полезен при назначении терапии, определении прогноза, перспектив, успеха и оптимизации срока службы имплантата.

Положительное влияние на стоматологическую терапию также делает замену дефицита витамина D перспективной в стоматологической практике.

Список литературы:

1. Akbari S, Khodadadi B, Ahmadi SAY, Abbaszadeh S, Shahsavari F. Association of vitamin D level and vitamin D deficiency with risk of preeclampsia: a systematic review and updated meta-analysis. *Taiwan J Obstet Gynecol.* 2018;57:241–7. doi: 10.1016/j.tjog.2018.02.013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Amrein K, Martucci G, McNally JD. When not to use meta-analysis: analysing the meta-analyses on vitamin D in critical care. *Clin Nutr.* 2017;36:1729–30. doi: 10.1016/j.clnu.2017.08.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Amrein K, Papinutti A, Mathew E, Vila G, Parekh D. Vitamin D and critical illness: what endocrinology can learn from intensive care and vice versa. *Endocr Connect.* 2018;7:R304–R315. doi: 10.1530/EC-18-0184. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Amrein K, Scherkl M, Hoffmann M, Neuwersch-Sommeregger S, Köstenberger M, Tmava Berisha A, Martucci G, Pilz S, Malle O. Vitamin D deficiency 2.0: an update on the current status worldwide. *Eur J Clin Nutr.* 2020 Nov;74(11):1498–1513. doi: 10.1038/s41430-020-0558-y. Epub 2020 Jan 20. PMID: 31959942; PMCID: PMC7091696.
5. Aspelund T, Gröbler MR, Smith AV, Gudmundsson EF, Keppel M, Cotch MF, et al. Effect of genetically low 25-hydroxyvitamin D on mortality risk: mendelian randomization analysis in 3 large european cohorts. *Nutrients.* 2019;11:74. doi: 10.3390/nu11010074. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Berlanga-Taylor AJ, Leclair TR, Zakai N, Bunn JY, Gianni M, Heyland DK, et al. Vitamin D supplementation in mechanically ventilated patients in the medical intensive care unit. *BMJ Open.* 2019. 10.1136/bmjopen-2018-027666.10.1002/jpen. [PubMed]
7. Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Krstic G, Wetterslev J, et al. Vitamin D supplementation for prevention of cancer in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2014 doi: 10.1002/14651858.CD007469.pub2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Wetterslev J, Simonetti RG, et al. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. *Cochrane Datab Syst Rev.* 2014. 10.1002/14651858.CD007470.pub3 [PubMed]
9. Bouillon R, Carmeliet G, Lieben L, Watanabe M, Perino A, Auwerx J, et al. Vitamin D and energy homeostasis: of mice and men. *Nat Rev Endocrinol.* 2014;10:79–87. doi: 10.1038/nrendo.2013.226
10. Braegger C, Campoy C, Colomb V, Decsi T, Domellof M, Fewtrell M, et al. Vitamin D in the healthy european paediatric population. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2013;56:692–701. doi: 10.1097/MPG.0b013e31828f3c05. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11. Cariolou M, Cupp MA. Importance of vitamin D in acute and critically ill children with subgroup analyses of sepsis and respiratory tract infections: a systematic review and meta-analysis. *Crit care (Lond, Engl)* 2019;9:e027666. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

12. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, Gonzalez-Gross M, Valtueň aJ, De Henauw S, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? *Am J Clin Nutr.* 2016;103:1033–44. doi: 10.3945/ajcn.115.120873. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, Gonzalez-Gross M, Valtueň aJ, De Henauw S, et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? *Am J Clin Nutr.* 2016;103:1033–44
14. Cashman KD. Vitamin D deficiency: defining, prevalence, causes, and strategies of addressing. *Calcif Tissue Int.* 2019. 10.1007/s00223-019-00559-4 [PubMed]
15. Chatterjee R, Erban JK, Fuss P, Dolor R, LeBlanc E, Staten M, et al. Vitamin D supplementation for prevention of cancer: the D2d cancer outcomes (D2dCA) study. *Contemp Clin Trials.* 2019;81:62–70. doi: 10.1016/j.cct.2019.04.015
16. Crowe FL, Jolly K, MacArthur C, Manaseki-Holland S, Gittoes N, Hewison M, et al. Trends in the incidence of testing for vitamin D deficiency in primary care in the UK: a retrospective analysis of The Health Improvement Network (THIN), 2005–2015. *BMJ Open.* 2019;9:e028355.. doi: 10.1136/bmjopen-2018-028355
17. De Pascale G, Quraishi SA. Vitamin D status in critically ill patients: the evidence is now bioavailable! *Crit Care.* 2014;18:449.. doi: 10.1186/cc13975. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Dudenkov DV, Yawn BP, Oberhelman SS, Fischer PR, Singh RJ, Cha SS, et al. Changing incidence of serum 25-Hydroxyvitamin D values above 50 ng/mL: a 10-year population-based study. *Mayo Clin Proc.* 2015;90:577–86. doi: 10.1016/j.mayocp.2015.02.012. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. EFSA Panel on Dietetic Products N, Allergies. Dietary reference values for vitamin D. *EFSA J.* 2016;14:e04547.. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4547. [CrossRef] [Google Scholar]
20. Federico G, Genoni A, Puggioni A, Saba A, Gallo D, Randazzo E, et al. Vitamin D status, enterovirus infection, and type 1 diabetes in Italian children/adolescents. *Pediatr Diabetes.* 2018;19:923–9. doi: 10.1111/pedi.12673. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Fogacci S, Fogacci F, Banach M, Michos ED, Hernandez AV, Lip GYH, et al. Vitamin D supplementation and incident preeclampsia: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Clin Nutr.* 2019. 10.1016/j.clnu.2019.08.015 [PubMed]
22. Gaksch M, Jorde R, Grimnes G, Joakimsen R, Schirmer H, Wilsgaard T, et al. Vitamin D and mortality: Individual participant data meta-analysis of standardized 25-hydroxyvitamin D in 26916 individuals from a European consortium. *PLOS ONE.* 2017;12:e0170791. doi: 10.1371/journal.pone.0170791. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Galior K, Grebe S, Singh R. Development of vitamin D toxicity from overcorrection of vitamin D deficiency: a review of case reports. *Nutrients.* 2018;10:953. doi: 10.3390/nu10080953
24. Hanley DA, Cranney A, Jones G, Whiting SJ, Leslie WD, Cole DEC, et al. Vitamin D in adult health and disease: a review and guideline statement from Osteoporosis Canada. *CMAJ.* 2010;182:E610–E618. doi: 10.1503/cmaj.080663.
25. Hayes A, Duffy S, O’Grady M, Jakobsen J, Galvin K, Teahan-Dillon J, et al. Vitamin D–enhanced eggs are protective of wintertime serum 25-hydroxyvitamin D in a randomized controlled trial of adults. *Am J Clin Nutr.* 2016;104:629–37. doi: 10.3945/ajcn.116.132530.
26. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2011;96:1911–30. doi: 10.1210/jc.2011-0385. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2011;96:1911–30. doi: 10.1210/jc.2011-038527.
28. Holick MF. A call to action: pregnant women in-deed require vitamin D supplementation for better health outcomes. *J Clin Endocrinol Metab.* 2018;104:13–15. doi: 10.1210/jc.2018-01108.
29. Holick MF. Vitamin D is not as toxic as was once thought: a historical and an up-to-date perspective. *Mayo Clin Proc.* 2015;90:561–4. doi: 10.1016/j.mayocp.2015.03.015. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30. Hollis BW, Wagner CL. The role of the parent compound vitamin D with respect to metabolism and function: why clinical dose intervals can affect clinical outcomes Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011. [PubMed] [Google Scholar]
31. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press; 2011.
32. *J Clin Endocrinol Metab.* 2013;98:4619–28. doi: 10.1210/jc.2013-2653. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33. Jääskeläinen T, Itkonen ST, Lundqvist A, Erkkola M, Koskela T, Lakkala K, et al. The positive impact of general vitamin D food fortification policy on vitamin D status in a representative adult Finnish population: evidence from an 11-y follow-up based on standardized 25-hydroxyvitamin D data. *Am J Clin Nutr.* 2017;105:1512–20. doi: 10.3945/ajcn.116.151415. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Jacobsen R, Moldovan M, Vaag AA, Hypponen E, Heitmann BL. Vitamin D fortification and seasonality of birth in type 1 diabetic cases: D-tect study. *J Devel Orig Health Dis.* 2016;7:114–9. doi: 10.1017/S2040174415007849. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35. Lappe J, Watson P, Travers-Gustafson D, Recker R, Garland C, Gorham E, et al. Effect of vitamin D and calcium supplementation on cancer incidence in older women: a randomized clinical trial. *JAMA.* 2017;317:1234–43. doi: 10.1001/jama.2017.2115. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Bjelakovic G,2014; Lappe J,2017; Chatterjee R, 2019

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000